

कोपरगाव केंद्रातील उच्च प्राथमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना समीकरणे हा घटक
शिकवताना शिक्षकांना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक
अभ्यास - संशोधन आराखडा

श्रीम. पाटील स्मिता हिरामण
संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. दादासाहेब मोरे
मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे
महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,
बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,
केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाची पार्श्वभूमी

उच्च प्राथमिक स्तर (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) हा विद्यार्थ्यांच्या गणितीय विचारक्षमतेच्या विकासाचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. या स्तरावर अंकगणिताकडून बीजगणिताकडे विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुरू होतो. समीकरणे हा घटक या संक्रमणाचा कणा मानला जातो. चल (x, y), समानता चिन्ह (=), क्रियांची उलट प्रक्रिया, व समस्या सोडविण्याची तार्किक पायरी या संकल्पना याच टप्प्यावर रुजविल्या जातात. मात्र प्रत्यक्ष शालेय परिस्थितीत असे दिसून येते की, अनेक विद्यार्थी समीकरणांकडे केवळ यांत्रिक पद्धतीने पाहतात. सूत्र लक्षात ठेवणे, पायऱ्या पाठ करणे यावर भर दिला जातो; परंतु का आणि कसे याचे उत्तर मिळत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ, भीती व गणिताविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होतो. याचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या अध्यापनावर होतो. शिक्षकांनाही विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो जसे की – विद्यार्थ्यांची पायाभूत संकल्पना कमकुवत असणे, वर्गातील विविध बौद्धिक पातळ्या, अध्यापनासाठी अपुरा वेळ, योग्य शैक्षणिक साधनांचा अभाव, तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा ताण. त्यामुळे समीकरणे हा घटक प्रभावीपणे शिकविणे हे शिक्षकांसाठी आव्हानात्मक

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

ठरते. या पार्श्वभूमीवर स्वतःच्या अध्यापन प्रक्रियेचे चिंतन करून, अडचणी ओळखून, त्यावर उपाययोजना राबविणे व त्यांचे परिणाम तपासणे यासाठी कृती संशोधन अत्यंत उपयुक्त ठरते. म्हणून

प्रस्तुत संशोधन करण्यात येत आहे.

2. समस्या विधान

कोपरगाव केंद्रातील उच्च प्राथमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना समीकरणे हा घटक शिकवताना शिक्षकांना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास

3. समस्येचे स्पष्टीकरण

संशोधकाच्या अध्यापन अनुभवातून असे आढळून आले आहे की, समीकरणे शिकविताना पुढील स्वरूपाच्या समस्या वारंवार उद्भवतात. विद्यार्थ्यांना चल (Variable) ही संकल्पना अमूर्त वाटते, समानता चिन्ह (=) केवळ उत्तर दर्शवते असा गैरसमज असतो, दोन्ही बाजूंवर समान क्रिया करण्यामागील तर्क लक्षात येत नाही, शब्दप्रश्नातून समीकरण मांडण्यात अडचण येते, चुकीच्या पायऱ्यांमुळे उत्तर चुकले तरी कारण समजत नाही. या अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचा वर्गातील सहभाग कमी होतो. शिक्षकांना पुन्हा-पुन्हा तेच मुद्दे स्पष्ट करावे लागतात, ज्यामुळे वेळेचे नियोजन बिघडते. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचा ताण वाढतो आणि अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ती साध्य होत नाही. त्यामुळे या समस्यांचा सखोल अभ्यास करून त्यावर कृतीशील उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च प्राथमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना समीकरणे हा घटक शिकवताना शिक्षकांना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास करणे हा अभ्यासाचा मुख्य हेतू आहे.

क) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

- 1) उच्च प्राथमिक विद्यालय – इयत्ता पाचवी ते आठवी पर्यंतचे वर्ग असलेली शाळा.
- 2) समीकरणे शिकविणे – गणितीय विधानामध्ये समानता चिन्ह (=) वापरून दोन गणितीय अभिव्यक्ती समान असल्याचे दर्शविले जाते तसेच या संबंधित संकल्पना शिकविण्याची प्रक्रिया.
- 3) चिकित्सक अभ्यास – अध्यापन प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या समस्या ओळखून, त्या समस्यांचे कारणात्मक व विश्लेषणात्मक परीक्षण करून, योग्य उपाययोजना राबविणे

ख) समस्येची व्याप्ती व मर्यादा

व्याप्ती : प्रस्तुत संशोधन हे कोपरगाव तालुक्यातील उच्च प्राथमिक विद्यालयांपुरते व्याप्त आहे.

मर्यादा :

1. सदर संशोधनांमध्ये उच्च प्राथमिक विद्यालयातील गणित शिक्षकांचा व विद्यार्थ्यांचाच विचार करण्यात येईल.
2. सदर संशोधनामध्ये कोपरगाव तालुक्यातील केवळ मर्यादित माध्यमिक विद्यालयांचाच विचार करण्यात येईल.

4. संशोधनाची गृहीतके

1. विद्यार्थ्यांची पायाभूत गणितीय संकल्पना कमजोर असल्यामुळे समीकरणे शिकताना अडचणी येतात.
2. योग्य अध्यापन पद्धतींचा अभाव हा शिक्षकांसमोरील प्रमुख अडथळा आहे.
3. कृतीशील व अनुभवाधारित अध्यापन पद्धती वापरल्यास समस्या कमी होऊ शकतात.

5. संशोधनाची गरज व महत्त्व**गरज:**

आजच्या डिजिटल युगात शिक्षण पद्धतीत तांत्रिक साधनांचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. गणित विषय शिकविताना विद्यार्थ्यांना दृश्यात्मक अनुभवाची गरज असते. पारंपरिक पद्धतीने शिकविल्यास विद्यार्थ्यांना समीकरणे आकृतींची रचना, मापन आणि गुणधर्म समजण्यास मर्यादा येतात. सदर संशोधन अभ्यास करत असताना संशोधकाला असे जाणवले की उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये गणितीय संकल्पना दृढ न झाल्या मुळे विद्यार्थ्यांना अपेक्षित प्रमाणामध्ये ज्ञान देता येत नाही. परिणामी अशा विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होते. त्यांची गुणवत्ता ढासळते परिणामी एकूणच शाळांच्या निकालावर देखील त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे . संशोधकाने स्वतः देखील या बाबीचा अनुभव घेतला असल्या कारणामुळे प्रस्तुत संशोधनाची जाणीव मोठ्या प्रमाणात दिसून आली.

महत्व :

या संशोधनाद्वारे गणितातील समीकरणे घटक शिकविण्याच्या परिणामकारकतेचा सखोल अभ्यास होईल. आधुनिक शिक्षण पद्धतीकडे झुकणाऱ्या शाळांसाठी हा अभ्यास दिशादर्शक ठरेल विद्यार्थ्यांना संकल्पना दृश्यात्मक स्वरूपात समजल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास, उत्सुकता व गणितातील आवड वाढेल. समीकरणे हा घटक विद्यार्थ्यांच्या पुढील गणित शिक्षणाचा पाया आहे. समीकरणांचे बारकावे परस्परसंबंध समजल्यामुळे ते सर्जनशील विचार करू शकतील. शिक्षकांच्या च्या सहाय्याने स्व-अभ्यास व समस्या सोडविण्याची क्षमता विकसित होईल. शिक्षकांनी हा घटक शिकवताना येणाऱ्या अडचणी ओळखून त्यावर उपाय शोधल्या तर अध्यापन अधिक परिणामकारक, रोचक व संवादात्मक होईल. शिक्षकांना तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेळेची बचत व संकल्पना स्पष्ट करण्याची संधी मिळेल. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी हा अभ्यास मार्गदर्शक ठरेल. NEP 2020 नुसार कृतीशील व विद्यार्थी-केंद्रित अध्यापनावर भर देण्यात आला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी शिक्षणाच्या प्रसारासाठी

आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) मधील गणित विषयातील उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हा अभ्यास उपयुक्त ठरेल. शालेय प्रक्रिया ही परिणामकारक आणि आनंद दायी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. अशा प्रकारे सदर संशोधन हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

6. संशोधनाची उद्दिष्टे

1. समीकरणे शिकविताना शिक्षकांना येणाऱ्या प्रमुख समस्या ओळखणे.
2. त्या समस्यांचे कारणात्मक विश्लेषण करणे.
3. योग्य कृती आराखडा तयार करून अंमलात आणणे.
4. राबविलेल्या उपाययोजनांची परिणामकारकता तपासणे.

7. संकल्पनात्मक विश्लेषण

1. प्रस्तुत संशोधन उच्च प्राथमिक विद्यालयातील गणितातील समीकरणे घटक शिकवताना येणाऱ्या समस्यां संबंधी आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन विद्यार्थ्यांच्या प्रायोगिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर, प्रत्यक्ष सहभाग, कृतीशीलता, आणि वैज्ञानिक दृष्टी कोणावर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी आहे.
3. कोपरगाव तालुक्यातील दहा उच्च प्राथमिक विद्यालयातील शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यांच्या संबंधी आहे.

8. संशोधनाची परिकल्पना

माध्यमिक विद्यालयात ICT साधनांचा व योग्य अध्यापन पद्धत वापर करून गणितातील समीकरणे घटक शिकविल्यास विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास, कृतीशीलता आणि शैक्षणिक कामगिरी पारंपरिक अध्यापन पद्धतीपेक्षा अधिक परिणामकारकपणे सुधारते. विद्यार्थ्यांना दृश्यात्मक व प्रायोगिक अनुभव देते. विद्यार्थ्यांना डेटा विश्लेषण व गणनात्मक कौशल्य विकसित करण्यास मदत करते. दोन्ही साधनांचा एकत्रित वापर विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गुणवत्तेत, आत्मविश्वासात आणि अध्ययनातील सहभागात सकारात्मक बदल घडवून आणतो.

चले

1. **साश्रयी चल-** गणित विषय शिकविण्याची अध्यापन पद्धती
2. **आश्रयी चल** - विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी, संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास व

कृतीशीलता

3. **मानवी चल** -शाळेचे वातावरण, शिक्षकांचे अध्यापन अनुभव, विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता, अभ्यासक्रमातील विषयवस्तू, वेळ आणि शैक्षणिक पातळी

9. संशोधनाची कार्यपद्धती

प्रस्तुत संशोधना साठी संशोधक सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर करणार आहे.कारण संशोधकाला उच्च प्राथमिक विद्यालयात योग्य अध्यापन पद्धत ICT साधनांचा वापर करून गणितातील समीकरणे शिकविल्यास विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज, आत्मविश्वास, कृतीशीलता आणि शैक्षणिक कामगिरी पारंपरिक अध्यापन पद्धतीपेक्षा योग्य आहे या परिणामाचा चिकित्सक अभ्यास करायचा असल्याकारणामुळे सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीची निवड केलेली आहे.

क) संशोधक जनसंख्या आणि न्यादर्श

जनसंख्या : कोपरगाव तालुक्यातील उच्च प्राथमिक शाळा

न्यादर्श : 10 माध्यमिक शाळेतील प्रत्येकी २ गणित शिक्षक तसेच प्रत्येकी 6 विद्यार्थी... एकूण 20 शिक्षक 60 विद्यार्थी असतील.

ख) माहिती संकलनाची साधने

संशोधन साधन प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक एका प्रश्नावलीची विकसन शिक्षकांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी करणार आहे. ही प्रश्नावली शिक्षकांकडून तसेच विद्यार्थ्यांकडून भरून घेण्यात येईल.

ग) संशोधनाची कार्यपद्धती

1. संबंधित साहित्याचा आढावा ,समस्येचे निश्चिती .
2. उद्दिष्टे, गृहीतके ,परिकल्पना निश्चित करणे.
3. संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड .
4. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड.
5. संशोधन साधनांची निर्मिती, संशोधन साधनाच्या साह्याने माहितीचे संकलन,माहितीचे विश्लेषण
6. निष्कर्ष, अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचविणे.

10. माहिती विश्लेषणासाठी साधने

प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल.

11. संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

अक्र.	प्रकरण
1.	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2.	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3.	संशोधनाची कार्यपद्धती
4.	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5.	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट

संशोधन कार्य पूर्ण झाल्यानंतर सादर केल्या जाणाऱ्या प्रबंधाच्या स्वरूपाचे वर्णन येथे अपेक्षित आहे यात किती प्रकरण असतील याची रूपरेषा मांडणे अपेक्षित असते ते पुढील प्रमाणे

12. आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. क्र.	तपशील	कालावधी	खर्च
1	संबोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	1000/-
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	-
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	1000/-
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	800/-
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	200/-
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिना	2000/-
	एकूण	8 महिने	5000/-